

SONO, ESTRESSE E DESEMPENHO FUNCIONAL NA INFÂNCIA: UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE FÍSICA, MENTAL E SOCIAL

Taiane Silva da Costa¹

¹Neuropsicóloga pelo Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação (IBMR), com aperfeiçoamentos em Psiquiatria e Saúde Mental pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ (IPUB), em Saúde Mental e Atenção Psicossocial de Adolescentes e Jovens (FIOCRUZ/RJ), Introduction to Child Psychology (The Open University) e Psicopatologia na Infância e Adolescência (ARTMED), pós-graduanda em Neurociências, Educação e Desenvolvimento Infantil (PUCRS) e em Terapia Cognitivo-Comportamental pela CBI of Miami.
Rio de Janeiro – RJ. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4638165022199271>

A infância é um período sensível do desenvolvimento, no qual a qualidade do sono e a exposição a estressores ambientais exercem impacto direto sobre o funcionamento cognitivo, emocional, comportamental e social da criança. Nesse contexto, a compreensão das relações entre sono, estresse e desempenho funcional torna-se fundamental para a promoção da saúde física, mental e social, bem como para a prevenção de desfechos negativos em idade escolar. Este trabalho tem como objetivo discutir, a partir de uma revisão narrativa da literatura, as inter-relações entre padrões de sono, níveis de estresse e desempenho funcional em crianças, destacando implicações para a prática interdisciplinar em saúde. Trata-se de um estudo de caráter teórico, baseado em busca de artigos, diretrizes e documentos técnicos nas bases de dados SciELO, PubMed e PsycINFO, além de materiais de órgãos nacionais em saúde da criança, publicados prioritariamente nos últimos oito anos. A análise foi realizada de forma descritiva, agrupando achados em eixos temáticos: características do sono na infância, estresse (agudo, crônico e tóxico), desempenho funcional (rotina diária, funções executivas, regulação emocional, participação escolar e social) e estratégias de intervenção. Os resultados indicam que dificuldades de sono e níveis elevados de estresse associam-se a prejuízos em atenção, memória, controle inibitório, humor, comportamento e participação em atividades acadêmicas e sociais, além de maior risco para sintomas ansiosos, depressivos e queixas somáticas. Evidenciam-se, ainda, relações bidirecionais entre sono e estresse, mediadas por fatores familiares, escolares e socioeconômicos. Conclui-se que a avaliação e o manejo do sono e do estresse devem integrar rotineiramente o cuidado em saúde da criança, com estratégias interdisciplinares que envolvam família, escola e serviços de saúde, incluindo ações de educação em saúde, psicoeducação, promoção de rotinas saudáveis e intervenções focadas em autorregulação e suporte psicossocial.

Palavras-chave: Sono infantil. Estresse infantil. Desempenho funcional.

Área temática: Saúde da Criança e do Adolescente.

